

QUATTRO COLONNE CON DECORAZIONE A FESTONI E BUCRANI

VALADIER LUIGI

(Roma 1726 - 1785)

INVENTARIO: CCVa-CCXIIIa-CCLVIIa-CCLXIVa

MATERIA / TECNICA: granito, marmo bianco, bronzo dorato

SCHEDA

Ultime rimaste di un insieme originariamente composto da sedici elementi, le quattro colonne in granito e marmo bianco recano inserti decorativi bronzei eseguiti nel 1780 da Luigi Valadier. Si tratta del bel fregio disposto intorno alla fascia marmorea bianca superiore e delle due modanature, rispettivamente a ovoli e a fettuccia avvolta a spirale, che orlano alle estremità superiore e inferiore il fusto in granito. Nel fregio l'argentiere romano compone elementi cari al gusto decorativo tardo settecentesco, quali bucrani e patere, collegandoli tra loro con festoni vegetali e nastri pieghettati annodati alle corna del bucranio. Il motivo decorativo, già usato con caratteristiche simili in due candelieri eseguiti per la famiglia Borghese nel 1774 e oggi conservati al Metropolitan Museum di New York (inv. 1994.14.1, .2; González-Palacios 2018, p. 430; 2019, p. 170) è qui, complici le maggiori dimensioni del manufatto, ben disteso ad avvolgere la fascia, con i fiori e i frutti realizzati ad altorilievo, inframmezzati da foglie frastagliate e nastri svolazzanti. Il fregio si inserisce perfettamente nelle colonne, arricchendo la sobria cromia definita delle diverse tipologie di marmo utilizzate con la luminosità e la preziosità del bronzo dorato, dando vita a un insieme di estrema eleganza.

Dalla documentazione conservata nell'archivio della famiglia Borghese, l'argentiere Luigi Valadier risulta essere stato pagato 400 scudi nel 1780 per l'esecuzione delle decorazioni in bronzo dorato applicate su sedici colonne di granito (Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, f. 8254, c. 28, in González-Palacios 1993, I, pp. 219, 250, n. 13). Dodici di esse erano state collocate dall'architetto Antonio Asprucci nella galleria del piano terra come sostegni di altrettanti busti di imperatori disposti lungo le pareti, in occasione del riallestimento delle sale della Villa voluto dal principe Marcantonio V sullo scorcio del secolo. Di questa collocazione offrono puntuali testimonianze un accurato disegno dell'architetto Charles Percier, datato 1786-1791 (Parigi, Bibliothèque de l'Institut de France, ms. 1008, f. 32, n. 61), e la descrizione presente nel volume *Sculture del Palazzo della Villa Borghese detta Pinciana* di Ennio Quirino Visconti e Luigi Lamberti (1796, I, p. 22). Le stesse dodici colonne risultano essere state comprese nella vendita di opere della collezione a Napoleone del 1809 (Fabrèga-Dubert 2009, p. 223, n. 447, nota 157): giunte a Parigi nel 1810, quando risultano essere state inventariate, di esse si è in seguito persa traccia. Da questa vicenda sono evidentemente state escluse le quattro

colonne ancora conservate, le quali non sembrano aver trovato un'immediata collocazione nelle sale della Villa dopo la loro esecuzione, e per le quali sembra ipotizzabile la sistemazione in un deposito. Da questo, poi, potrebbero essere state recuperate in occasione del riallestimento ottocentesco della villa.

Sonja Felici

BIBLIOGRAFIA

- L. Lamberti, E.Q. Visconti, *Sculture del palazzo della Villa Borghese detta Pinciana*, Roma 1796, vol. II, p. 22
- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le sculture dal sec. XVI al XIX*, Roma 1954, pp. 11-12, cat. 4.
- A. González-Palacios, *Il gusto dei principi. Arte di corte del XVII e XVIII secolo*, Milano, Longanesi, 1993, vol. I, pp. 219, 250, n. 13.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 210, cat. 9.
- M.-L. Fabrèga-Dubert, *La Collection Borghese au Musée Napoléon*, Paris 2009, p. 223, n. 447, nota 157.
- Luigi Valadier: splendor in eighteenth-century Rome, catalogo della mostra (New York, Frick Collection, 2018-2019), a cura di A. González-Palacios, New York 2018, pp. 430-431.
- A. González-Palacios, *I Valadier. Andrea, Luigi, Giuseppe*, Milano, Officina Libraria, 2019, pp. 169-170.
- A. Coliva, *Valadier, Asprucci e la Villa Borghese. Il trionfo dello stile*, in *Valadier. Splendore nella Roma del Settecento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2019-2020), a cura di A. Coliva, G. Leardi, Milano 2019, pp. 13-33, in part. pp. 22-23.
- M. Minozzi, scheda in *Valadier. Splendore nella Roma del Settecento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2019-2020), a cura di A. Coliva, G. Leardi, Milano 2019, pp. 196-197 cat. 5.
- Scheda di catalogo 12/99000371, Felici S., 2020.

English version

FOUR COLUMNS DECORATED WITH FESTOONS AND BUCRANIA

VALADIER LUIGI

(Rome 1726 - 1785)

INVENTORY: CCVa-CCXIIIa-CCLVIIa-CCLXIVa

MEDIUM: granite, white marble, gilded bronze

COMMENTARY

The last remaining pieces of a set originally composed of sixteen elements, the four granite and white marble columns bear bronze decorative inserts made in 1780 by Luigi Valadier. These are the beautiful friezes around the upper white marble bands and the two mouldings, respectively with ovoid shapes and spiral-wrapped ribbon, bordering the granite shafts at the upper and lower ends. In the frieze, the Roman silversmith composed elements favoured by late 18th-century decorative taste, such as bucrania and patera, connecting them with plant-motif festoons and pleated ribbons knotted to the horns of the bucranium (ox's head). The decorative motif, already used with similar characteristics on two candlesticks made for the Borghese family in 1774 and today preserved at the Metropolitan Museum in New York (inv. 1994.14.1, .2; González-Palacios

2018, p. 430; 2019, p. 170) in this case, thanks to the larger size of the piece, extends and wraps around the band, with flowers and fruit in high relief, interspersed with jagged leaves and fluttering ribbons. The frieze fits perfectly into the columns, enriching the subdued colour scheme created by the different types of marble used together with the luminosity and preciousness of gilded bronze, creating an extremely elegant whole.

According to documentation in the Borghese family archives, silversmith Luigi Valadier was paid 400 scudi in 1780 for the gilded bronze decorations on sixteen granite columns (Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, f. 8254, c. 28, in González-Palacios 1993, I, pp. 219, 250, no. 13). Twelve of them had been placed by the architect Antonio Asprucci in the ground floor gallery as supports for the same number of emperors' busts arranged along the walls, for the refurbishment of the Villa rooms commissioned by Prince Marcantonio V at the turn of the century. An accurate drawing by the architect Charles Percier, dated 1786-1791 (Paris, Bibliothèque de l'Institut de France, ms. 1008, f. 32, no. 61), and the description in the volume *Sculture del Palazzo della Villa Borghese detta Pinciana* by Ennio Quirino Visconti and Luigi Lamberti (1796, I, p. 22) provide detailed evidence of this positioning. The same twelve columns appear to have been included in the sale of works from the collection to Napoleon in 1809 (Fabrèga-Dubert 2009, p. 223, no. 447, note 157): after they arrived in Paris in 1810, when they appear to have been inventoried, all trace of them has since been lost. Evidently excluded from this are the four still-preserved columns, which do not seem to have found an immediate place in the rooms of the Villa after their execution. For this reason, it seems conceivable that they were put away in a storage room. They may have been taken out on the occasion of the 19th-century renovation of the villa.

Sonja Felici

BIBLIOGRAPHY

- L. Lamberti, E.Q. Visconti, *Sculture del palazzo della Villa Borghese detta Pinciana*, Roma 1796, vol. II, p. 22
- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le sculture dal sec. XVI al XIX*, Roma 1954, pp. 11-12, cat. 4.
- A. González-Palacios, *Il gusto dei principi. Arte di corte del XVII e XVIII secolo*, Milano, Longanesi, 1993, vol. I, pp. 219, 250, n. 13.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 210, cat. 9.
- M.-L. Fabrèga-Dubert, *La Collection Borghese au Musée Napoléon*, Paris 2009, p. 223, n. 447, nota 157.
- Luigi Valadier: splendor in eighteenth-century Rome, catalogo della mostra (New York, Frick Collection, 2018-2019), a cura di A. González-Palacios, New York 2018, pp. 430-431.
- A. González-Palacios, *I Valadier. Andrea, Luigi, Giuseppe*, Milano, Officina Libraria, 2019, pp. 169-170.
- A. Coliva, *Valadier, Asprucci e la Villa Borghese. Il trionfo dello stile*, in *Valadier. Splendore nella Roma del Settecento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2019-2020), a cura di A. Coliva, G. Leardi, Milano 2019, pp. 13-33, in part. pp. 22-23.
- M. Minozzi, scheda in *Valadier. Splendore nella Roma del Settecento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2019-2020), a cura di A. Coliva, G. Leardi, Milano 2019, pp. 196-197 cat. 5.
- Scheda di catalogo 12/99000371, Felici S., 2020.

